

**21° Verano de la Ciencia de la
Región Centro**

CIENCIAS SOCIO ADMINISTRATIVAS

Vol. 5, No. 5

ISBN 978-607-9453-38-1

Comité Organizador

Coordinación general

Dr. Manuel Reta Hernández

Dra. Laura Hernández Martínez

Dr. Luis Alejandro Aguilera Galaviz

Universidad Autónoma de Zacatecas

Institución participante	Coordinadores
Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Guanajuato	Dr. Arturo Hernández Aguirre
Centro de Investigaciones en Óptica A.C.	Lic. Luz Adriana Gutiérrez Guerra Lic. Sarahí Hernández Lugo
Centro de Investigación en Química Aplicada	Dr. Antonio Cárdenas Flores Dra. Leticia Larios López
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, Unidad Irapuato	Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales Ing. Jesús Vega Medina
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio, Cedral S.L.P.	Dr. Juan Manuel Rodríguez Tello
Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad León	Dra. Harumi Shimada Beltrán
Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino	Mtro. Luís Daniel García García
Instituto de Neurobiología, UNAM Campus Juriquilla	Dra. Nuri Aranda López
Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación	Dr. Rafael Benjamín Culebro Tello
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica	Mtra. Ivonne Lizette Cuevas Vélez
Instituto Tecnológico de Aguascalientes	Lic. Yusahara Vázquez Ochoa
Instituto Tecnológico de Celaya	M.G.A. Esperanza Peña Morales
Instituto Tecnológico de Querétaro	Dr. José Arturo Toscano Giles
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí	Dr. Pedro de Jesús García Zugasti, Dr. Ariel Benjamín de la Rosa Zapata
Instituto Tecnológico Superior de Abasolo	Dr. César Álvarez Mejía Dr. Eusebio Orozco Medel,
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato	M.C. Akira Torreblanca Ponce M.C. José Manuel Aguilera López
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Mtra. Verónica Martínez Vela Ing. Guillermo Riojas Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón	Mtro. Luis Fernando Villanueva Jiménez Lic. Valente Serrano Gervacio,
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	Mtro. Jerónimo Landeros Flores, Ing. Víctor Manuel Villa Coronado, Dr. Armando Espinoza Banda
Universidad Autónoma de Aguascalientes	Dr. Marcelo de Jesús Pérez Ramos, Lic. Laura Olivia Ortega Calderón Mtra. Yazmin Ramírez Rodríguez
Universidad Autónoma de Coahuila	Lic. Alejandro Herrera Hernández M. A. María Concepción Esparza Castro Lic. Dora Elia Cárdenas Elizondo
Universidad Autónoma de Querétaro	Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña M. en GIC. Karina Villarauz Camargo
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	ME Ma. Guadalupe Alejo González Ing. Laura Elena Ochoa Leija
Universidad Autónoma de Zacatecas	Dr. Manuel Reta Hernández Dra. Laura Hernández Martínez Dr. Alejandro Aguilera Galaviz
Universidad de Guanajuato	MDG. Emma Reséndiz Ramírez M. en C. Jenaro Daniel Jaime González
Universidad del Centro de México	Mtra. Alicia Villagómez Carvajal Mtra. Yuritzi Sofía López Hernández
Universidad Pedagógica Nacional - Unidad 241	Dr. Andrés Vázquez Faustino
Universidad Politécnica de Querétaro	Dra. Alondra Anahí Ortiz Verdín
Universidad Politécnica de San Luis Potosí	Dr. Martín Hernández Sustaita
Universidad Politécnica del Bicentenario, Silao	Mtra. Dafne Flores Rodríguez Dr. Javier Cruz Salgado

41	La gastronomía ancestral como alternativa turística en las comunidades aledañas a la Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa <i>Mario Iván Michel Álvarez Bautista, Alma Rafaela Bojórquez Vargas (Asesora)</i>	245
42	La gastronomía como alternativa de oferta turística cultural y sostenible en comunidades aledañas a la Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa <i>Lizet Guadalupe Fraga Dávila, Alma Rafaela Bojórquez Vargas (Asesora)</i>	251
43	La gastronomía como atractivo turístico y recurso potencial para el desarrollo local en torno a la Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa, Ciudad Valles, S.L.P. <i>Eneyda Deni Deaquino Lázaro, Alma Rafaela Bojórquez Vargas (Asesor)</i>	257
44	La importancia de la innovación organizacional y el desarrollo sustentable como herramienta de competitividad <i>Jaime Alejandro Rodríguez Pérez, Lilibet Mendoza Wong (Asesora)</i>	263
45	La innovación como herramienta de competitividad en empresas comercializadoras de autopartes en Torreón, Coahuila <i>José Luis Siller Becerril, Blanca Gisela Martínez Flores (Asesora)</i>	268
46	La innovación organizacional y la sustentabilidad en las empresas de autopartes de Torreón <i>Antonio Hernández Sánchez, Lilibet Mendoza Wong (Asesora)</i>	274
47	La responsabilidad social en las organizaciones <i>Ivette del Socorro Lara García, Martha Alicia Alonso Castañón (Asesora)</i>	279
48	Papel de las mujeres en las PYMES durante la última década en Monclova Coahuila <i>Larissa Vanessa Arroyo Muller, Lucero Guadalupe Suarez Rodríguez, y Raúl de Jesús Sánchez Hernández (Asesor)</i>	285
49	Programa integrador de emprendedurismo para el TecNM Campus Monclova <i>Susan Elizabeth de Leon Muñoz, Verónica Martínez Vela (Asesora)</i>	291
50	Rentabilidad y gestión de costos. Análisis aplicado a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la industria agroalimentaria <i>Wendy Alejandra Moreno Moreno, Verónica Beatriz Quintero Zentella (Asesora)</i>	296
51	Rentabilidad y gestión de costos. Análisis aplicado a pequeñas y medianas empresas del estado de Guanajuato dedicadas a la industria agroalimentaria: Estado del arte <i>Dulce Getsemaní Morales Ramírez, Verónica Beatriz Quintero Zentella (Asesora)</i>	301
51	Sistema sectorial de innovación de la industria cárnica caso San Luis Potosí <i>Guadalupe Alejandra Rivera Ramírez, Gloria Cristina Palos Cerda (Asesora)</i>	306

Sistema sectorial de innovación de la industria cárnica: caso San Luis Potosí

Guadalupe Alejandra Rivera Ramírez
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Lic. Administración y Gestión
Urbano Villalón #500, La Ladrillera, 78363,
San Luis Potosí, San Luis Potosí
150466@upslp.edu.mx

Asesora: Gloria Cristina Palos Cerda
Universidad Politécnica de San Luis Potosí,
Coordinación de Administración y Gestión
Urbano Villalón #500, La Ladrillera, 78363,
San Luis Potosí, San Luis Potosí,
cristina.palos@upslp.edu.mx

Resumen — El estado de San Luis Potosí tiene la necesidad de que los sistemas de innovación de la industria de la carne sean mejorados debido a que se está dejando a un lado otros sectores importantes para la economía local. El objetivo de la presente investigación es diagnosticar el sistema sectorial de innovación para la industria cárnica en el estado de San Luis Potosí a través de sus elementos estructurales y funcionales a fin de viabilizar su estructura innovadora. Los resultados muestran que el sistema sectorial de la industria cárnica del estado de San Luis Potosí es inoperante bajo el enfoque de innovación.

Palabras clave — Sistema de innovación, Industria cárnica e Instituciones gubernamentales.

Abstract — The state of San Luis Potosí has the need for the innovation systems of the meat industry to be improved because other important sectors for the local economy are being set aside. The objective of this research is to design a sectorial innovation system for the meat industry in the state of San Luis Potosí through its structural and functional elements in order to enable its innovative structure. The results show that the sectorial system of the meat industry of the state of San Luis Potosí is inoperative under the innovation approach.

Keywords — Innovation system, Meat Industry and Governmental Institutions

I. INTRODUCCIÓN

Un sistema es el conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que interactúan entre sí con un objetivo común [1]. A lo largo de la historia, se ha visto que el ser humano ha tratado de acercarse a los alimentos de origen animal debido a que la población ha crecido de manera exponencial. De este modo, los animales domésticos son un factor importante en la cadena alimenticia ya que son una fuente de nutrientes los cuales proporcionan energía y protegen al ser humano de enfermedades [2].

Por su parte, la innovación es definido como el “proceso que busca diversas formas, creativas y nuevas para satisfacer las necesidades no cubiertas, satisfechas de manera deficiente o emergente” [3]. Las empresas que ya tienen una base tecnológica establecida, tienden a desarrollarse en ambientes más dinámicos y complejos, desenvolviéndose en actividades como planeación y distribución de recursos [4].

En el tema de alimentos, se resalta la importancia del sector dado que con una población de aproximadamente 123 millones, el consumo per cápita en México fue de 1.122 dólares, que es casi el doble que del registro mundial [5] y del 2009 al 2015 se han invertido un total de \$40,382 millones de pesos en proyectos del Programa de Estímulos a la Innovación donde Tecnologías de la información y Alimentos encabezan la lista con 665 y 418 proyectos respectivamente [6].

II. MARCO TEÓRICO

El Enfoque de Sistemas por su naturaleza, composición, estructura y entorno se encuentran vinculados al menos con otro componente cuya interacción se vuelve compleja. [7] En la evolución del estudio de la innovación suceden varios momentos trascendentales, donde inicialmente surge como un concepto tradicional basado en la ciencia y la tecnología pasando de un modelo lineal a uno sistémico. [8].

Los **Sistemas de Innovación** son complejos de no-lineal comportamiento, carácter sistémico, interactivo y evolutivo. Estos análisis son de carácter holístico e interdisciplinario para dar cuenta de las muchas y complejas interacciones en el sistema. [9]. El concepto de los **Sistemas Sectoriales de Innovación (SSI)** proporciona un nuevo enfoque a la innovación, su gestión y la estimulación para el estudio del enfoque más neoclásico [10]. Se componen de elementos estructurales (Vínculos de colaboración y redes, Marco regulatorio e Infraestructura) y de elementos funcionales (Investigación y Desarrollo, Vigilancia e Identificación de Oportunidades, Alianzas y Colaboraciones, Estrategia de Innovación, Organización de la Innovación y Adquisición y Transferencia de Capacidades de Innovación

III. MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada en la investigación realizada fue un análisis descriptivo donde el objetivo era buscar las propiedades, características y perfiles de la rama económica 3116, siendo está sometida a un análisis estadístico para llegar a un diagnóstico del estado actual. Para el estudio se tomó una muestra estratificada de población potosina de tres clasificaciones económicas dando un total de 71 encuestas de la: 311611 (matanza de ganado, aves y otros animales comestibles), 311612 (corte y empaquetado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles) y 311613 (preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles).

También se implementó un análisis inferencial con la realización de un total de 10,658 pruebas, de las cuales 146 fueron pruebas de Kruskal Wallis, y el resto fueron pruebas de Chi Cuadrado. De las 10,512 pruebas de Chi Cuadrada, 2,628 pertenecen a las clases de matanza y embutido sin ninguna restricción, 2,628 pertenecen a las mismas clases pero con la restricción de número de empleados (empresas con menos 25 empleados), 2,628 pruebas correspondientes de igual formas a las clases de matanza y embutido pero con la restricción de ventas anuales (empresas con menos de \$100,000 anuales) y 2,628 pruebas con las restricción de años de antigüedad de la empresa (empresas con más de 11 años en funcionamiento) para las mismas clases.

IV. RESULTADOS

En total se aplicaron 11,141 cálculos estadísticos y los resultados fueron los siguientes:

- Número de empleados: clases 311611 y 311613 con menos de 25 y la clase 311612 más de 100.

- Cantidad de ventas anuales: las clases 311611 y 311613 menos de \$100, 000 pesos y la clase 311612 desde 100 hasta 250 millones de pesos.
- Años de funcionamiento de la empresa: para las tres clases más de 11 años.
- Nivel de formación del Director General: las clases 311611 y 311613 nivel medio superior y la clase 311612 posgrado.
- Edad del director general: las clases 311611 y 311612 entre 44 a 51 años, y la clase 311613 más de 51 años.
- Antigüedad del director general: 311611 entre 1 año y 10 años, 311612 y 311613 más de 16 años.
- Al menos una vez las empresas encuestadas han realizado innovación de producto o proceso pero no se registra un número significativo de frecuencias de colaboración que denoten vínculos de cooperación para la innovación de producto o servicio.
- No existe una participación sobresaliente de las tres clases de actividad tanto en consorcios de plataformas tecnológicas como en redes de asociación público privadas para la innovación, aunque se reconocen pocos casos de colaboración con el sector Gobierno.
- No hay registro de una participación sólida en alguna temática vinculada a los programas públicos de fomento a la innovación empresarial.
- Las tres clases demuestran un desconocimiento de las instituciones públicas vinculadas al sector cárnico en el estado de San Luis Potosí, siendo solamente dos instancias (SAGARPA y SEDARH) que levemente son identificadas por las empresas.
- La mayoría de las empresas de las tres clases desconocen los instrumentos para operar un negocio (aunque para al menos 02 de 03 empresas de la clase 311612 los consideran adecuados), los incentivos para la inversión, los mecanismos del entorno regulatorio (aunque 02 empresas de 03 de la clase 311612 los consideran adecuados) y las políticas públicas para el fomento a la innovación.
- Todas las clases poseen internet, línea telefónica, fuentes de energía y alumbrado, pavimentación y agua potable. La mayoría de las empresas de la clase 311613 cuentan con equipos y programas en red y técnicos para el mantenimiento y soporte de comunicación y energía.
- Las clases 311611 y 311613 no cuentan con ningún tipo de acción vinculada para el acceso a las fuentes para el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, 02 empresas de la clase 311612 presentan acceso a centros de capacitación y asistencia técnica y laboratorios y 02 en proceso a centros de investigación.
- La mayoría de las empresas no cuentan con estrategias vinculadas para la inversión de proyectos en innovación aunque la clase 311613 registró 18 empresas que manifestaron contar con el capital o solvencia para llevar a cabo proyectos de innovación. La variable de Alianzas y Colaboraciones fue la única que no registro

casos donde no fuera posible calcular el Chi cuadrado ya que hubo diversidad en las respuestas.

- **Menos de 25 empleados:** se muestra independencia en el indicador de “Frecuencia de participaciones en programas de instituciones de gobierno para la innovación”, perteneciente a la variable independiente de Vínculos y redes de colaboración con todas las variables dependiente del estudio debido a que en esos casos la prueba presenta 0% en las frecuencias esperadas inferiores a 5 cuando máximo es de 20%.
- **Ventas anuales menores de \$100,000 pesos y más de 11 años de antigüedad:** Se presentaron la mayoría de los casos donde no fue posible realizar el cálculo de Chi cuadrado: Investigación y desarrollo, Estrategia de innovación y Organización de innovación, Vigilancia e Identificación de Oportunidades y Adquisición y transferencia de capacidades de innovación.
- Indicadores que concentran la mayoría de sus ítems la misma mediana respecto a la mediana de las tres clases económicas son: Vínculos de colaboración y redes “Frecuencia de uso de vínculos de colaboración para la innovación de producto o proceso” (20 de 14) y “Frecuencia de participaciones en programas de instituciones de gobierno para la innovación” (05 de 03); Marco regulatorio “Calificación de los mecanismos regulatorios duros para la producción, adopción y difusión de la innovación” (44 de 38). En el caso de las variables independientes solamente se encontraron los casos de Alianzas y colaboraciones y Adquisición y Transferencia de Capacidades de Innovación.

V. DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE RESULTADOS)

La presente investigación ha logrado recopilar información de gran importancia para los actores de la industria cárnica en San Luis Potosí. Es concluyente que la información evidencia que dicho sector es de naturaleza vulnerable con un rezago incuestionable en materia tecnológica.

Particularmente en la industria de la carne, por naturaleza propia, si existe un sistema integrado por actores que generan entradas, procesamientos y salidas de productos y servicios. Sin embargo, es de extrema complejidad de operar la red de interacciones cuyo campo de acción se da un ambiente adverso para el logro del consenso estratégico; de modo que, el sistema sectorial de la industria cárnica del estado de San Luis Potosí es inoperante bajo el enfoque de innovación.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró recopilar gran cantidad de datos que sometieron a procesos estadísticos de análisis de comprobación y correlación, con lo cual se obtuvo información estadística para la toma de decisiones informada y certera en la formulación futura de estrategias de innovación en las clases económicas investigadas.

De igual manera nos ayudó a identificar que el sistema sectorial de innovación se encuentra con muy poca capacidad innovadora a partir del estudio de sus elementos funcionales y estructurales por lo que se recomienda fomentar los programas de innovación

de producto y procesos así como la vinculación universidad-academia-empresa y el desarrollo de infraestructura.

VII. RECONOCIMIENTOS (O AGRADECIMIENTOS)

Expreso mi agradecimiento a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y a la investigadora Gloria Cristina Palos Cerda por brindarme la oportunidad de participar por primera vez en el verano de la ciencia con el proyecto de investigación cuyo tema fue “Sistema Sectorial de Innovación de la Industria Cárnica”

REFERENCIAS

- [1] Münch, L., y García P. (2016). *Fundamentos de administración: casos y prácticas*. (1er ed.). México: Trillas.
- [2] INEGI. (1997). *El sector agropecuario en el estado de San Luis Potosí*. México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bviniegi/productos/historicos/380/702825118327/702825118327_2.pdf (consultado en Agosto 2018).
- [3] Hernández-Ascanio, J., Tirado-Valencia, P., & Ariza-Montes, A. (2016). *El concepto de innovación social: ámbitos, definiciones y alcances teóricos*. *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*(88), 165-199. (consultado en Agosto de 2018).
- [4] De Medeiros, J., Moreno, M., & De Sousa, M. (2015). *Elaboração do mapa do recursos: processo de apoio ao planejamento de um novo negócio de internet*. *Revista De Administração Mackenzie*, 16(5), 226-256. (consultado en Agosto de 2018)
- [5] Ornelas, S. (2015). Inside Mexico's processed food industry. MEXICONOW, p 32, en http://www.mexicofoodsummit.com/docs/processed_food.pdf
- [6] Torreblanca, L. (2016). Perspectivas de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en México. Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. México. Rescatado el 20 de noviembre de 2016, en: <http://adiat.org/subidas/CM-1-LUIS%20TORREBLANCA.pdf>
- [7] Peraza., E. (2015). *The innovative behaviour of agri-food industry's firms in El Salvador*. Doctorado. Universidad de Valladolid.
- [8] Molina V., Armenteros M., & López., S. (2014). *Modelo de negocio e innovación*. Ciudad de México.: Plaza y Valdés, p. 14.
- [9] Schrepf, B., Kaplan, D., y Schroeder, D. (2013). *National, Regional, and Sectoral Systems of Innovation—An overview. Report for FP7 Project "Progress"*. European Commission, p 4, 16.
- [10] Soete, L., Verspagen, B., and Ter Weel, B. (2010). *Systems of Innovation*. In B. H. Hall and N. Rosenberg (Eds.), *Economics of Innovation*. Amsterdam: Elsevier